

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILEGAL LOGGING* DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh:

Anton Sufino

NPM : 22-032 MH

Kosentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILEGAL LOGGING* DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum**

Oleh:

Anton Sufino

NPM : 22-032 MH

Kosentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Tesis : ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILEGAL LOGGING* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

Nama : Anton Sufino

NPM : 22-032 MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji
dalam ujian tesis

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Laily Ratna, S.H.,M.H

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
ILEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Nama : Anton Sufino

NPM : 22-032 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Tim Penguji

Nama : ()

Ketua :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILEGAL LOGGING* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, Juli 2024

Anton Sufino
22-032 MH

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2024 ini ialah **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**

Terima kasih penulis ucapkan kepada **Ibu Dr. Laily Ratna, S.H.,M.H** dan **Bapak Dr. Ashibly.S.H.,M.H** selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan para pihak yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bengkulu, Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai *illegal logging* ditinjau dari hukum positif di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bersumber melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini memberikan pembahasan bahwa tindak pidana *illegal logging* dapat diselesaikan atau diatasi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemerintah juga berupaya untuk menanggulangi dampak *illegal logging* dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan monitoring. Sanksi yang diterapkan penegak hukum sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kasus *illegal logging* di Kabupaten Bengalis didakwa pasal 83 ayat 1 UU PPHP dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhi, maka akan diganti masa tahanan selama 3 bulan. Kasus *illegal logging* di Kabupaten Kapuas didakwa pasal berlapis yaitu Pasal 12f Jo. Pasal 84 Ayat 1 dan atau Pasal 19a Jo. Pasal 94 Ayat 1a serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dikenakan sanksi hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 500.00.000 dan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Kata Kunci : *Illegal logging*, Upaya Pemerintah, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The research in this thesis aims to find out and analyze regulations regarding illegal logging in terms of positive law in Indonesia, as well as to find out and analyze the efforts made by the government to tackle illegal logging in Indonesia. This research uses a normative research method sourced from a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach, namely using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research provide a discussion that the crime of illegal logging can be resolved or overcome based on positive law in force in Indonesia. The government is also trying to overcome the impact of illegal logging with prevention, mitigation and monitoring efforts. Sanctions applied by law enforcers are in accordance with the legal regulations contained in the laws in force in Indonesia. This is in accordance with the illegal logging case in Bengalis District. Article 83 paragraph 1 of the PPHP Law is subject to a prison sentence of one year and a fine of Rp. 500,000,000 and if the defendant cannot pay the fine imposed, he will be replaced by a prison term of 3 months. . The illegal logging case in Kapuas Regency was charged with multiple articles, namely Article 12f Jo. Article 84 Paragraph 1 and/or Article 19a Jo. Article 94 Paragraph 1a and Law Number 18 of 2013 impose a prison sentence of a minimum of 1 year and a maximum of 5 years, as well as a fine of at least IDR 500,00,000 and a maximum of IDR 2.5 billion.

Keywords: Illegal logging, Government Efforts, Law Enforcement

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	
Lembar Persetujuan dan Pengesahan.....	i
Lembar Pengesahan Sidang Tesis	ii
Surat Pernyataan	iii
Prakata.....	iv
Abstrak dalam Bahasa Indonesia.....	v
Abstrak dalam Bahasa Inggris	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL	
LOGGING	15
A. <i>Illegal Logging</i> dalam Prespektif Hukum Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	52
C. Dampak <i>Illegal Logging</i>	65
BAB III. METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Objek atau Fokus Kajian.....	72

C. Pendekatan Penelitian	73
D. Sumber Data.....	73
E. Bahan Hukum.....	74
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	75
BAB IV. ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
ILEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM	
PIDANA	76
A. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	76
B. Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi <i>Illegal Logging</i>	87
BAB V. PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan lingkungan merupakan persoalan global yang terjadi karena termasuk dalam konteks lingkungan. Hal ini dikarenakan penyebab atau sumber serta akibat yang ditimbulkan tidak dapat dibatasi dengan damarkasi tertentu.¹ Bagian hutan Indonesia merupakan pusat dari keanekaragaman hayati di dunia, sehingga Indonesia menjadi urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut negara Megadiversitas.

Bagian dasar mengenai Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konsideran butir a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta kelestariannya perlu dijaga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan manfaatnya dapat dirasakan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang”.

Penyusutan hutan tropis yang sangat besar dikarenakan penebangan hutan yang terjadi di Indonesia sudah tidak terkendali selama puluhan tahun. Berdasarkan tahun 1985 - 1997 tingkat kerusakan hutan tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan periode 1997 - 2000 menjadi 3,8 juta hektar per

¹ Marwan Effendy, “Prospek Penegakan Hukum Lingkungan,” *Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, 2010*. Hlm. 18

tahun. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Menurut Badan Planologi Departemen (2003) Kehutanan menyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan yang rusak yaitu seluas 59,62 juta hektar merupakan kawasan hutan.² *World Resource* (2005) melaporkan dalam Koran Harian Kompas bahwa kerusakan hutan selama 20 tahun di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan gabungan luas negara Jerman dan Belanda.³

Hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan dalam membangun dasar hukum nasional salah satunya terkait dengan *illegal logging*. Dalam rangka membangun kerangka dasar nasional, perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk perundang-undangan dan hukum yang berlandaskan moral, hakikat dan jiwa yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman yaitu khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum bisa untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan masyarakat.⁴

Menurut Sajipto Raharjo sbagaimana pendapatnya yang dikutip dalam Nyman Sarikat Putra bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau

² Badan Planologi Dephut, "Statistik Planologi Kehutanan," 2003 <https://muspera.menlhk.go.id/Perpus_search/detail/15521>.

³ World Resource Institute 2005 <<https://www.wri.org/>>.

⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996). Hlm. 211-223

thapan pembuatan hukum atau undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undang akan turun menentukan bagaimana penegakan hukum yang akan dijalankan.⁵

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, seperti kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertingkah dan bertindak maupun kekuasaan ataupun kewenangan penguasa atau penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yaitu :

1. Tahap kebijakan legislatif (formatif)
2. Tahap kebijakan yudikatif (aplikatif)
3. Tahap kebijakan eksekutif (administratif)

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut mengandung tiga kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif (formatif) yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu perbuatan yang dapat dipidana berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat kesalahan, melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat didapatkan oleh pembuat undang-undang. Kekuasaan yudkatif (aplikatif) merupakan kekuasaan yang menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Selanjutnya kekuasaan eksekutiff (administratif) dalam

⁵ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005). Hlm. 321

melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya unntuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Barda Nawawi bahwa kebijakn atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mecapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa jika dilihat dari sudut dogmatis dan normatif bahwa hukum pidana materiel bersubstansikan pada tiga masalah pokok yang saling berkait, yaitu:⁷

1. Berdasarkan perbuatan yang sepatutnya dipidana.
2. Memenuhi syarat yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut.
3. Mempertimbangkan sanksi yang sepatutnya diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana terhadap kehutan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Terdapat dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu subjeknya yang khusus dan perbuatannya yang khusus.⁸ Kejahatan *illegal logging* adalah tindak pidana

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan* (Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm. 713

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana* (Citra Aditya Bakti, 1998). Hlm. 24-27

⁸ Jeremy Pope, *Strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional* (Yayasan Obor Indonesia, 2003). Hlm. 412

khusus yang perbuatannya khusus karena delik-delik kehutanan menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Kerugian negara yang disebabkan akibat kerusakan hutan bisa mencapai mencapai 45 triliyun rupiah per tahun. Akibat *illegal logging*, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar setiap tahunnya. Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konversi lingkungan yaitu *Wetland International*, sekitar 48% lahan gambut di Indonesia telah dirusak dan sebagian besar karena penebangan hutan secara liar.

Pembalakan liar (*Illegal logging*) merupakan tindakan menebang pohon yang dilakukan secara liar dengan tujuan untuk mengambil kayu dan menjualnya, kegiatan penebangan secara liar ini membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya orang atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perusahaan yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah⁹.

Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia yaitu FAO (*Food and Agriculture Organization*) mendefinisikan *illegal logging* meliputi:

1. Menggandakan izin penebangan
2. Menebang pohon tanpa izin
3. Menebang jenis kayu yang dilindungi
4. Mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan cara menyuap

⁹ Muh Askal Basir, "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1.2 (2016), Hlm. 38–47.

5. Menebang di kawasan terlarang seperti bantaran sungai, lereng curam dan kawasan resapan air
6. Menggandakan izin penebangan
7. Menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi
8. Menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
9. Merusak kulit pohon agar pohonnya mati sehingga beralasan agar pohon tersebut dapat ditebang
10. Bekerja sama dengan penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa *illegal logging* merupakan rangkaian kegiatan pidana seperti pengangkutan kayu dan penebangan kayu yang dibawa ketempat pengelolaan hingga terjadi kegiatan ekspor kayu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga bertentangan atau tidak sah dengan aturan hukum yang berlaku karena merupakan kegiatan dalam merusak hutan.

Fenomena hukum dalam pembalakan liar yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut sangat merusak mahluk hidup bahkan sumber daya alam yang ada. Dimana sumber daya alam dalam artian hutan menjadi gundul, sehingga penyerapan air oleh tanaman hutan menjadi berkurang, dan hal tersebut mengakibatkan banyaknya bencana alam yang terjadi.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, dan negara Indonesia sendiri sudah di katakan sebagai

paru-paru dunia, namun banyaknya pembalakan liar yang dilakukan masyarakat dapat menimbulkan dampak dan menjadi momok yang sangat menakutkan untuk masyarakat itu sendiri tersebut. Tidak terkendalinya pembalakan liar yang terjadi menyebabkan hutan-hutan tropis semakin berkurang tiap tahunnya¹⁰. Dorongan mengenai penegakan hukum kejahatan terhadap hutan mulai meningkat semenjak adanya peningkatan pembalakan liar yang kerap dilakukan di wilayah Indonesia. Jika diamati Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 130 juta hektar dan 70% wilayah Indonesia terdiri dari hutan¹¹.

Bersamaan dengan semangat reformasi, kegiatan pencurian dan penebangan kayu di hutan menjadi semakin ramai. Apabila hal ini dibiarkan maka secara terus menerus kerusakan hutan di Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya erosi tanah, longsor, dan banjir. Sebagai penyangga keseimbangan alam, dari sisi pendapatan negara Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang masuk ke kas negara. Kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dari kawasan hutan tanpa izin yang sah dari pemerintah disebut *illegal logging*.

Kegiatan *illegal logging* sangat terbuka dilakukan dan begitu transparan yang dilakukan oleh pihak yang menginginkan keuntungan dari aktifitas pencurian kayu. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan

¹⁰ Arrafi Nursyahdi, Iswan Dewantara, dan H A Oramahi, "Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging yang Ditangani oleh Sporc Brigade Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database," Jurnal Hutan Lestari, Vo.1. Hlm.3 (2013).

¹¹ Topo Santoso, *Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu* (CIFOR, 2011). Hlm. 19

melibatkan banyak pihak yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir. Hal ini melibatkan beberapa pihak yaitu para buruh (penebang), penyedia angkutan dan pengaman usaha (sering kali dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI), serta pemodal (cukong). Terdapat beberapa temuan modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pihak pengusaha melakukan kegiatan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya ataupun penebangan diluar jatah tebang. Selain itu, modus lainnya seperti memanipulasi isi dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ataupun membeli SKSHH untuk melakukan kegiatan penebangan yang diperoleh dari *illegal logging*.

Tindak pidana pembalakan liar sendiri merupakan tindakan di aspek kehutanan, kegiatan tersebut antara lain penebangan, pengangkutan, pengelolaan, hingga penjualan. Dilihat dari faktor yang menyebabkan sekelompok orang melakukan tindakan *illegal logging* menurut WWF (*World Wide Fund for Nature*) pembalakan liar atau *illegal logging* terjadi karena kebutuhan kayu, kertas maupun kemasan yang semakin meningkat, bukan saja kebutuhan akan kayu yang meningkat tetapi pembebasan lahan yang mengharuskan *illegal logging* tersebut terjadi¹².

Untuk memberantas banyaknya kegiatan tindak pidana *illegal logging* maka jajaran aparat penegak hukum seperti penyidik POLRI maupun penyidik PPNS serta kejaksaan hukum yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan tugasnya terhadap pengurusan hutan perlu menerapkan Undang-

¹² Ryfina Natalia Woy, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)," *Jurnal Hukum Unsrat*, 1.3 (2013), Hlm. 34-43.

Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan terkait *illegal logging*.

Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak milik dan atau pemegang izin melakukan penebangan melebihi jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.¹³

Berbagai kasus di daerah sering terjadi karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga melakukan kegiatan menebang, mengambil dan memabawa kayu tersebut untuk dimanfaatkan walaupun tanpa adanya izin dari pejabat atau orang yang berwenang. Kegiatan tersebut tetap dikenakan sebagai tindak pidana *illegal logging* karena dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang menimbulkan permasalahan sehingga diperlukan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan mencapai kesejahteraan

¹³ Haryadi Kartodiharjo, "Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging," *Makalah, disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.* Hlm. 19

masyarakat (*social welfare*).

Maka dari itu timbul pemikiran apakah cukup adil bagi mereka yang melakukan tindak pidana tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi akan sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Marpaung berdasarkan segi ilmu hukum bahwa terdapat kerancuan dalam menerapkan sanksi pidana berat pada kasus hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan dirumuskan berdasarkan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan.¹⁴

Namun dengan dampak yang ditimbulkan dari illegal logging seperti terhadap kehidupan hutan, banjir, tanah longsor, pasokan udara bersih dan masih banyak lainnya maka sudah sepantasnya pemerintah membuat kebijakan yang lebih efisien untuk melindungi hutan agar pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya berkurang dan dapat diminimalisir. Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILEGAL LOGGING* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, didapati rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Ilegal Logging* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana?

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak pidana lingkungan hidup dan masalah prevensinya* (Sinar Grafika, 1997). Hlm. 27

2. Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai *illegal logging* ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi *ilegal logging* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini membantu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai analisis kebijakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang pengaturan mengenai *illegal logging* ditinjau dari hukum positif di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa kerangka pemikirandalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen¹⁵ Van Doorn sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo¹⁶ mengutarakan bahwa hukum merupakan skema yang dibentuk untuk menata perilaku manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung melakukan kesalahan dengan keluar dari skema yang diperuntukkan baginya. Hal ini disebabkan faktor pengalaman, tradisi, pendidikan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto¹⁷ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley: University California Press, 1978)* (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007). Hlm. 273.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif" (Jakarta, 2008), Hlm. 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta, 2006). Hlm 22.

hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Dalam bahasa Belanda terdapat dua sifat makro dan mikro penegakan hukum disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Hal yang bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸

2. Teori Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya.

¹⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi* (Refika Aditama, 2008). Hlm. 62

Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum Pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*)¹⁹.

¹⁹ Wahyu Nugroho, "Menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10.3 (2013), Hlm. 209.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Illegal Logging* dalam Prespektif Hukum Pidana

Indonesia merupakan negara kepulauan yang masih banyak terdapat hutan yang dilestarikan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Hutan merupakan sumber daya alam yaitu rezeki dan amanah Tuhan yang memiliki aneka ragam manfaat dan ekologi²⁰. Hutan bukan hanya sebagai sumber daya yang sangat penting yaitu sumber daya kayu, namun juga sebagai salah satu komponen lingkungan hidup²¹. Sumber daya hutan terbuka seperti hutan, memicu masyarakat untuk memanfaatkan hal tersebut lebih besar yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan hutan²². Salah satu permasalahan tersebut adalah pembalakan liar (*illegal logging*).

Sebesar 30% dari total wilayah Taman Nasional yang berada di daratan mengalami kerusakan akibat *illegal logging*, perambahan, dan kebakaran hutan. Pembalakan liar sering terjadi di daerah Kalimantan Barat, sehingga pemerintah pada tahun 2006 membentuk satuan khusus untuk mengawasi pembalakan liar yaitu Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat²³.

²⁰ Ted Honderich, "Punishment, the new retributivism, and political philosophy," *Royal Institute of Philosophy Supplements*, 18 (1984), Hlm. 47-117.

²¹ Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Peneggakan Hukum lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Hlm. 210

²² Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Hukum Unissula*, 26.2 (2011), 12290. Hlm. 5

²³ Nursyahdi, Dewantara, dan Oramahi. Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging yang

Menurut Supriadi²⁴, kerusakan hutan di Indonesia dapat dipastikan sebesar 70-80% disebabkan oleh perbuatan manusia.

Konferensi tingkat tinggi bumi di Rio De Janeiro menghasilkan suatu keputusan mengenai beberapa bidang penting khususnya tentang asas kehutanan yang dicantumkan dalam dokumen dan perjanjian yaitu “*Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principle for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development all Types of Forest*” dan berdasarkan Bab II dari Agenda 21 yaitu “*Combating Deforestation*”.

Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan mendapatkan kesepakatan untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Forest (IPF)* guna meneruskan pembicaraan terkait kebijakan kehutanan skala global. Dampak kerusakan hutan pada lingkungan merupakan satu kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 48 W Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana dalam melakukan perusakan hutan adalah kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan adalah *illegal logging*.

Secara terminologi *illegal logging* dapat diartikan secara harfiah yaitu *illegal* artinya tidak sah, bertentangan atau dilarang oleh hukum. Dan *log* artinya kayu gelondongan dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Dalam peraturan perundang-undangan

Ditangani oleh Spore Brigade Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database. Jurnal Hutan Lestari, 3 (2013), Hlm 42

²⁴ Supardi, *Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). Hlm. 27

illegal logging tidak secara jelas namun terdefiniskan secara tegas. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dijelaskan bahwa *illegal* artinya tidak sah, haram, bertentangan dengan hukum dan dilarang oleh hukum. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa *illegal* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. Untuk *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.²⁵

Illegal logging adalah salah satu bentuk perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela²⁶. Yang dimaksud bersifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat disalahkan pelakunya. *Illegal logging* merupakan perbuatan pidana yang memiliki lingkup pengertian yang luas dalam kejahatan kehutanan. Dalam hal ini termasuk tindakan atau perbuatan perusak terhadap lingkungan pasal 1 ayat 914 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan menjelaskan bahwa “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan, perbuatan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Prespektif hukum Islam *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah

²⁵ Salim, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Modern English Press, 1987). Hlm. 73

²⁶ J. E. Shetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2005). Hlm. 30

jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qodir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan *had at-ta'zir*²⁷. Perbuatan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.²⁸

Didaerah pinggiran kawasan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora sering ditemukan kasus *illegal logging* dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga melakukan penebangan satu buah pohon tanpa izin. Sehingga pelaku ditangkap, didakwa dan ditahan karena dianggap telah melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang--Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maka mengambil, menebang, memotong dan membawa kayu diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal dan pendistribusian hasil hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting dan memberikan landasan untuk menanggulangi secara cepat kasus *illegal logging* berupa penebangan liar di daerah tertentu Taman Nasional Tanjung Puting.

Melakukan kegiatan *illegal logging* tanpa izin pihak yang berwenang akan dikenalkan pasal-pasal KUHP, namun setelah

²⁷ Abdul Qadir Audah, "al-Tasyrî al-Jinâi al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'î," *Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987. Hlm. 119

²⁸ Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta, 2005). Hlm. 213

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi landasan untuk menangani kasus perbuatan meamfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin. Pelaku tindak pidana tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 yang di dalamnya terdapat ancaman pidananya yang lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenakan pasal-pasal dalam KUHP. Dijelaskan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dimaksud orang adalah subjek hukum berupa personal, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perumusan tindak pidana sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan hukuman yang sama.

Hakikat yang penting dalam kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) adalah perusakan hutan yang memberikan dampak pada kerugian dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya serta lingkungan. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada dasarnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi sosial, fungsi produksi (ekonomi), dan fungsi ekologi (lingkungan).

Terdapat unsur-unsur dalam kejahatan *illegal logging* yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkat kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, kegiatan merusak hutan dan kegiatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan atau perilaku seseorang dalam bidang kehutanan untuk

memanfaatkan dan mengelola hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ataupun yang berpotensi merusak hutan.

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan hak (milik) maupun hutan negara ataupun pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.²⁹ Menurut Nurdjana *illegal logging* merupakan rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan.³⁰

Terdapat hal yang perlu di atur dalam tindak kejahatan *illegal logging* berdasarkan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan pelaku. Sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 komponen yaitu kejaksaan, pengadilan, kejaksaan serta lembaga masyarakat. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana, para penegak hukum memerlukan landasan yang tercantum dalam perundang-undangan. Berikut perundang-undangan yang terkait dengan kerusakan hutan yang disebabkan *illegal logging*:

²⁹ Kartodiharjo. Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging. 2003. Hlm. 40

³⁰ I G M Nurdjana, "Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi" (Pustaka Pelajar, 2005). Hlm. 173

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (UU PPPH)

Berdasarkan pasal 6 dijelaskan bahwa adanya pengaturan pencegahan terjadinya tindakan perusakan di dalam hutan. Kebijakan yang dibuat pemerintah antar lintas bidang untuk mencegah terjadinya perusakan yang dilakukan di area hutan, aparat melakukan pengamanan terhadap hutan dalam pemenuhan sarana prasarana, dan memberikan intensif bagi pihak yang melakukan penjagaan pada kawasan hutan. Tindakan perusakan pada hutan dapat meliputi pemanfaatan atas hasil hutan secara ilegal, pembalakan liar atau illegal logging. Berdasarkan Pasal 12 dijelaskan juga terkait pelarangan penebangan pohon secara liar. Berdasarkan Pasal 18 dijelaskan bahwa pelaku kejahatan illegal logging dikenakan sanksi yaitu badan hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pelaku *illegal logging* dapat dihukum dengan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
 - b. melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan namun tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

- c. melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling sebentar yaitu 1 (satu) tahun dan paling lama yaitu 5 (lima) tahun serta pidana paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terkait tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3. Berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Mengangkut, menguasai, memuat, membongkar dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d

- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil kegiatan *illegal logging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
- Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terkait tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Berdasarkan pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

Ada beberapa perusahaan yang dilarang dalam pembalakan liar seperti:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5. Berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Mengangkut, menguasai, memuat, membongkar dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d,
- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan

sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,

- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil kegiatan *illegal logging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
6. Berdasarkan pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai pencegahan dan perusakan hutan dalam upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sedangkan pemberantasan perusakan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan sanksi secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung

maupun tidak langsung serta yang terkait lainnya³¹.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan

Dijelaskan terkait pengaturan pelarangan *illegal logging* bagi setiap orang yang melakukan kegiatan berupa perusakan hutan. Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri begitu juga pengangkutan dan penjualan kayu ilegal diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Berikut ini, penjabaran singkat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, mengenai kegiatan-kegiatan yang biasanya dipakai untuk digolongkan sebagai pengertian *illegal logging*:

1. Penebangan hutan ilegal dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e yang menerangkan bahwa memanen atau memungut serta menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
2. Penguasaan dan pengangkutan kayu ilegal diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, yaitu menguasai, mengangkut atau mengambil hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Penjualan kayu ilegal diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf f

³¹ Irwan Irwan, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai," *Al Hikam*, 1.3 (2017), Hlm. 45–63.

yaitu menerima tukar, membeli atau menjual, menyimpan, menerima titipan, serta memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) yaitu yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, berupa sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Pasal 50 tersebut juga menjelaskan terkait tindak pidana untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan yang dapat merusak hutan dan mengambil sumber daya alam di dalam hutan secara ilegal atau tanpa memohon perizinan pada pihak petugas hutan.

Peraturan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang tersebut agar pihak-pihak terkait tidak melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan hutan seperti *illegal logging*. Sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan tindak *illegal logging* harus memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 78 terkait perusakan terhadap hutan seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, memanen, memungut hasil hutan sampai dengan memperjualbelikan hasil hutan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Maka disimpulkan bahwa unsur-unsur yang dapat dijadikan

dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan perbuatan yang dilarang secara sengaja maupun tidak sengaja;
2. Semua orang secara pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha;
3. Memicu hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan hutan dengan cara berikut ini:
 - a. Menebang pohon tanpa izin;
 - b. Melanggar batas-batas tepi sungai, pantai dan jurang yang ditentukan Undang-Undang.
 - c. Merusak sarana prasarana perlindungan hutan.
 - d. Memperjualbelikan, menerima tukar ataupun titipan, menyimpan bahkan memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal.
 - e. Aktivitas yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - f. Membawa alat-alat berat dan alat lainnya untuk pengelolaan hasil hutan tanpa izin.
 - g. Menguasai, mengangkut atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.

Berdasarkan ketentuan pidana Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, terdapat pidana tambahan mengenai ganti rugi dan sanksi

administratif di dalam Pasal 80. Berdasarkan ancaman pidana tersebut maka pemberian sanksi ini termasuk katagori berat, pelaku diberikan sanksi pidana pokok seperti pidana penjara serta denda dan pidana tambahan yaitu perampasan barang semua hasil hutan seperti alat-alat dalam pengolahan pembalakan hutan tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran pidana tersebut serta kepada orang lain yang memiliki kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga tidak ingin melakukan kegiatan tindakan *illegal logging*.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat 2 jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana pokok yaitu pidana penjaradan pidana denda serta pidana tambahan seperti perampasan hasil kejahatan dan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum maupun badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana Pasal 78 ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang diberikan. Berdasarkan Pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan

tindakan lain yang dibutuhkan.

2. Sanksi Administratif

Sanksi pidana berupa sanksi administratif diberikan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, serta izin pemungutan hasil hutan akan dikenakan sanksi yang dirumuskan dalam Pasal 78. Sanksi administratif yang diberikan antara lain berupa pencabutan dan penghentian kegiatan, denda, serta pengurangan areal. Berdasarkan undang-undang sanksi pidana dideskripsikan secara kumulatif dengan artian pidana penjara diakumulasikan dengan pidana denda. Hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan dikarenakan perumusan bersifat imperatif kumulatif. Sanksi pidana secara kumulatif bersifat imperatif kaku yaitu berupa pidana pokok seperti pidana penjara dan denda yang cukup besar bahkan ditambah dengan pidana tambahan berupa hasil kejatan dan pelanggaran beserta alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran akan dirampas untuk negara.

Ketentuan yang menjelaskan mengenai denda yang tidak dibayarkan akan dikenakan pidana kurungan pengganti. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 30 KUHP bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan bahkan bisa menjadi maksimum

yaitu 8 bulan. Dengan begitu besar kemungkinan ancaman denda yang besar tersebut tidak efektif. Hal ini dikarenakan, jika tidak ingin membayar dapat digantikan dengan pidana kurungan pengganti tersebut.

Adapun penjelasan rinci terkait pasal-pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

1. Pasal 50 ayat (1)

Semua orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.

2. Pasal 78 ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Perumusan "Setiap orang" mengandung maksud setiap orang merupakan subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan comanditer (Comanditer vennotschnap-CV), firma, koperasi, dan sejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)).

3. Pasal 78 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Adapun analisisnya sebagai berikut, yaitu Setiap orang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak yang ditentukan, maka dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, - (lima niilyar rupiah).

4. Pasal 78 ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja maka selain pidana penjara dan denda dapat juga dikenakan pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap "kesengajaan" dan "kelalaian" terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian.

5. Pasal 78 ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).

6. Pasal 78 ayat (5)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (93) huruf e atau huruf f dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

7. Pasal 78 ayat (6)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud. dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima millar rupiah).

8. Pasal 78 ayat (7)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

9. Pasal 78 ayat (9)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa, traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

10. Pasal 78 ayat (10)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

11. Pasal 78 ayat (11)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

12. Pasal 78 ayat (12)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m

diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

13. Pasal 78 ayat (13)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

14. Pasal 78 ayat (14)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

15. Pasal 78 ayat (15)

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

16. Pasal 50 ayat (2)

Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan

hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang yang menimbulkan kerusakan hutan.

17. Pasal 50 ayat (3)

Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1) 500 (lima ratus) meter dan tepi waduk atau danau. 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa. 3) 100 (seratus meter) dari tepi kiri kanan sungai. 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan dari tepi jurang. 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang. 6) 30 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

18. Pasal 50 ayat (3) huruf e

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

19. Pasal 50 ayat (3) huruf f

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima

titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

20. Pasal 50 ayat (3) huruf g

Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri.

21. Pasal 50 ayat (3) huruf h

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat surat sah sebagai bukti.

22. Pasal 50 ayat (3) huruf i

Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

23. Pasal 50 ayat (3) huruf k

Membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong atau membelah pohon di dalam awasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.

24. Pasal 50 ayat (3) huruf l

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

25. Pasal 50 ayat (3) huruf m

Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang berasal dan kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Pengaturan yang mengatur adanya kerusakan lingkungan hidup dan hutan termasuk juga ke dalam lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 76 UUPPLH bahwa sanksi yang diberikan kepada orang yang pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yaitu berupa denda administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, maupun pembekuan izin lingkungan.

Berdasarkan UUPPLH dijelaskan mengenai aturan pemanfaatan hutan harus dilakukan secara baik dan benar dan mendapatkan izin dari pihak berwenang. Undang-Undang ini

mengatur tindakan-tindakan terkait dengan kejahatan hutan seperti, hubungan hukum antara individu dengan hutan maupun hasil hutan, perusakan hutan yang disengaja maupun tidak disengaja, serta pemberian izin bagi pihak yang ingin memanfaatkan hasil hutan harus memenuhi aturan yang telah ditentukan pemerintah. Undang-Undang ini menitikberatkan bagi pelaku *illegal logging* yang dilakukan oleh kelompok yang bertujuan untuk merusak hutan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 merupakan undang-undang yang spesifik mengatur mengenai hutan dan kehutanan. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 adalah seperti berikut ini:

- a. Bahwa hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang serba guna yang mutlak dibutuhkan umat manusia sepanjang masa.
- b. Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur pertahanan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari.
- c. Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari

pemerintah jajahan bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntunan revolusi.

- d. Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan negara serta untuk menyelesaikan revolusi nasional adanya undang-undang yang memuat ketentuan pokok tentang kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundangundangan dalam bidang hutan dan kehutanan.

Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 Pasal. Hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan yaitu (1) perencanaan hutan; (2) pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemilikannya, dan fungsinya; (3) pengusahaan hutan; (4) pengurusan hutan; (5) perlindungan hutan; dan (6) ketentuan pidana dan penutup.

5. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pada Pasal 40 ayat 1 dan 2 mengatur terkait sanksi pidana terhadap kejahatan, Pasal 40 ayat 3 dan 4 No. 5 Tahun 1990 mengatur terkait pelanggaran, serta Pasal 19, 21 dan n Pasal 33 mengatur terkait perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 40 dijelaskan mengenai

ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar Pasal 33 maka akan dikenakan pidana berupa:

- a. Apabila tindakan *illegal logging* tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja di kawasan taman nasional maka diperkirakan penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- b. Apabila dikarenakan kelalaian pelaku dalam melakukan tindakan *illegal logging* maka diperkirakan kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan kepastian pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal tersebut spesifik terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* perlu instrumen pelengkap yang berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

6. Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1985 dijelaskan terkait perlindungan hutan, yaitu menurut Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 mengatur pelarangan bagi setiap orang untuk melakukan pembalakan liar di sekitar area hutan. Terdapat dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1985 yaitu terkait kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran.

Ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18, yang akan diuraikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang yang sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa izin berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan di dalam hutan bukan hutan lindung dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Setiap orang yang melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan berdasarkan pasal 7 ayat (3). Sedangkan berdasarkan pasal 18 ayat (3) dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana akan dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-

banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penjelasan Pasal 7 ayat (30) terkait pengertian tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan.

3. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka akan dipidana berupa pidana kurungan yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan pasal 18 ayat (4) huruf d.
4. Setiap orang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, selain petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan yaitu selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan pasal 18 ayat (5). Ada pengecualian dalam penjelasannya yaitu orang yang karena kepentingan dibenarkan dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan.
5. Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dirampas untuk negara.

Berdasarkan rumusan dari ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tersebut apabila dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua unsur-unsur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah dimuat dalam rumusan tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Dibandingkan dengan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini relatif lebih ringan sehingga efek jera yang ditimbulkan pun relatif kecil.

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi: “peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda”. Oleh karena itu, dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu dicocokkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Namun demikian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan HAK

Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan terkait dengan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan Taman Nasional. Dalam konteks ini, Taman Nasional merujuk kepada kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati dan merupakan bagian penting dalam pelestarian alam. Peraturan ini berusaha untuk mengatur penggunaan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam di Taman Nasional, serta menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah tersebut.

8. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 huruf c tentang pembalakan liar dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk merusak tanaman hutan kota. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar terdapat pada Pasal 37 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Peraturan pemerintah tersebut dibuat untuk melindungi hutan dari kerusakan yang ditimbulkan dari pelaku *illegal logging* atau pembalakan liar.

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut karna Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai hilangnya perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi.

Hal ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut seharusnya akan berlaku sesudah berlakunya undang-undang tersebut dan tidak dihapuskan. Akibat dari ketentuan pasal tersebut yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan dikawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut sehingga dapat menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit mengembangkan iklim investasi.

Oleh karena itu, undang-undang ini tercipta dalam rangka kepastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan guna mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia dimana ketentuan mengenai yang akan diatur berdasarkan Keppres.

10. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dijelaskan terkait mengatur hak pengusahaan hutan yang diberikan hanya sebatas penebangan yang dilakukan secara tebing pilih atau dengan cara pemanenan kayu yang terlatih dapat mengurugi kerusakan alam yang disebabkan oleh pembalakan liar.

11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada dasarnya kegiatan *illegal logging* berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, sehingga dapat dimasukkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengrusukan

Berdasarkan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP, *illegal logging* termasuk dalam kejahatan pengrusakan melalui pemikiran mengenai konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang memiliki fungsi pengendalin dan pengawasan terhadap hutan untuk menjamin fungsi kelestarian hutan. Pada

dasarnya *illegal logging* menyalahi ketentuan perizinan yaitu tidak memiliki perizinan secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar ketentuan dalam perizinan seperti ober atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 362)

Penebangan kayu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut untuk dimiliki. Beberapa ketentuan hukum yang mengatur terkait hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut merupakan kegiatan yang melawan hukum. Pencurian menurut penjelasan pasal 362 KUHP mempunyai unsur yaitu: 1)Perbuatan mengambil, yaitu dengan maksud untuk dikuasai, 2)Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku. 3)Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani, dan 4)Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

3. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan Pasal 276)

Berdasarkan Pasal 263 KUHP pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu merupakan kegiatan membuat surat yang di

dalamnya tidak berisikan hal yang semestinya atau membuat atau meniru surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat merupakan suatu hal seperti perjanjian, pembebasan utang dan surat dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Sanksi pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan menurut Pasal 264 paling lama 8 tahun. Salah satu modus yang dilakukan dalam tindakan *illegal logging* adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), keterangan palsu dalam SKSHH, pemalsuan tanda tangan, dan pembuatan stempel palsu.

4. Penggelapan (Pasal 372 sampai dengan Pasal 377)

Tindakan pidana *illegal logging* merupakan suatu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penggelapan. Hal ini dikarenakan kejahatan *illegal logging* seperti kegiatan *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, *over capacity* yaitu penebangan yang melebihi target kuota yang ada, dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan izin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih yang mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

5. Penadahan (Pasal 480)

Berdasarkan KUHP penadahan adalah sebutan lain dari

perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan dapat dilakukan karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil tersebut³². Kegiatan penadahan terdiri dari perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau

12. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannyadiseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Di dalam instruksi presiden tersebut intinya sebagai berikut:

Pertama

- a. Melangsungkan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan.
- b. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- c. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil

³² Lamintang.

hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- d. Mengangkut, menguasai, atau memiliki dan memanfaatkan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
- e. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- g. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- h. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- i. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.
- j. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang

bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

Kedua terkait Menteri Kehutanan :

- a. Mengoptimalkan penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi.
- b. Memastikan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.
- c. Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Menurut Moeljatno kegiatan tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum, yang disertakan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan

tersebut. Larangan yang dimaksud yaitu perbuatan keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana yaitu suatu hal yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan permasalahan tersebut.³³

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaar feit* atau sering juga disebut *delict* yang dari bahasa latin *delictum*. Meskipun pembentuk undang-undang Indonesia berasal dari *strafbaar feit* atau yang dikenal dengan “tindak pidana” di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya tidak dijelaskan dengan rinci mengenai perkataan *strafbaar feit* tersebut.³⁴ Menurut Lamintang dan Franciscus Laminating dalam bukunya terkait hakekat hukum pidana di Indonesia yang di dalamnya dijelaskan terkait makna *strafbaar feit* yaitu suatu pergaulan hidup tertentu yang dianggap sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa.

Hal penting yang perlu dilakukan adalah proses pemidanaan untuk mencapai suatu tujuan yaitu perlindungan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diperhatikan terkait teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu pengetahuan yaitu:

1. Teori pembalasan (*absolute*)

Berdasarkan teori ini maka hukuman diberikan karena orang telah melakukan kejahatan tindakan pidana. Teori *absolute* ini mempunyai dasar ajaran pada pidana ialah sifat pembalasan. Oleh

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984). Hlm. 93

³⁴ Franciscus Laminating Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 521

karena itu, pidana merupakan akibat yang mutlak sebagai suatu hukuman kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Sehingga, dasar pembenaran pidana terletak berdasarkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Diantara pengikut teori tersebut adalah Immanuel Kant yang memandang bahwa pidana adalah “*karregorische imperatief*” yaitu seseorang harus di hukum oleh hakim karena telah melakukan kejahatan. Hagel berpendapat bahwa pidana adalah keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Menurut Andenaes bahwa tujuan utama dari pidana berdasarkan teori *absolute* yaitu untuk memberikan tuntunan keaslian sedangkan dampaknya yang menguntungkan adalah sekunder.³⁵ Penganut teori ini berpendapat bahwa pidana adalah pembenaran pemberian pidana serta pembalasan karena telah melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan masyarakat lainnya, sehingga penderitaan tersebut harus dibalas dengan penderitaan juga yaitu melalui memberikan pidana kepada pelaku kejahatan.

2. Teori tujuan (*relative*)

Berdasarkan teori ini, pemberian pidana tidak untuk memuskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut teori *relative*, pidana tidak hanya

³⁵ Dr. Lilik Mulyadi, *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus* (Penerbit Alumni, 2023). Hlm. 368

sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi terdapat tujuan-tujuan yang bermanfaat menjatuhkan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut teori *relative*, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi terdapat tujuan-tujuan yang bermanfaat. Salah satu pengikut teori ini adalah Seneca yang terkenal dengan menyatakan bahwa tidak hanya seseorang yang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi orang tersebut di pidana agar tidak ada perbuatan jahat. Menurut Koeswadji, tujuan pokok dari pembedaan yaitu:³⁶

- a. Untuk membinsakan pelaku
 - b. Untuk memperbaiki pelaku
 - c. Untuk mencegah kejahatan
 - d. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
 - e. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
3. Teori gabungan (*absolute* dan *relative*)

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori yaitu *absolute* dan *relative* sebagai dasar pembedaan dengan mempertimbangkan terkait kelemahan-kelemahan yang dimiliki teori

³⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, "Hukum Pidana Lingkungan," 1993. Hlm 40

tersebut seperti:

- a. Kelemahan teori *absolute* yaitu dapat mengakibatkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman memerlukan pertimbangan seperti bukti-bukti yang ada serta pembalasan yang diberikan tidak harus segera dilaksanakan.
- b. Kelemahan teori *relative* yaitu mengakibatkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat diberikan hukuman berat, sehingga kurangnya kepuasan masyarakat apabila tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan.

Menurut Koeswdji untuk tindakan pidana *illegal logging* yang relevan menggunakan teori gabungan dengan pertimbangan-pertimbangan kelemahan kedua teori tersebut. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam paragraf 18 bahwa pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berat diharapkan akan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Secara teoritis, menurut Poms tindak pidana merupakan suatu pelanggaran perilaku atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku. Dengan hal tersebut diharapkan bahwa penetapan hukuman terhadap pelaku penting untuk tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁷ Hal ini menegaskan bahwa dalam masyarakat masih terdapat kesulitan dalam

³⁷ Evi Hartanti, "Tindak pidana korupsi edisi kedua," *Jakarta: sinar grafika*, 2007. Hlm. 163

memahami terkait tindak pidana. Dalam berbagai perundang-undangan dengan istilah *strafbaar feit* dijelaskan sebagai berikut :

1. Peristiwa Pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dalam pasal 14.
2. Perbuatan Pidana, istilah ini dihunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 mengenai tindakan sementara untuk melakukan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalam hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 mengenai perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dalam hukum, istilah ini digunakan dalam Undnag-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 mengenai perselisihn peraturan perubahan.
5. Tindakan Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-Undang misalnya :
 - a. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang kewajiban gotong royong dalam rangka pemasyarakatan untuk terpidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum.
 - c. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang

penuntasan, pengusuritan dan peradilan tindak pidana ekonomi

Pembaharuan perundang-undangan hukum pidana disebut kebijakan hukum pidana merupakan pengertian untuk kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hukum pidana merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi hukum serta budaya, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide dalam hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.³⁸

Ahmad Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian utama kebijakan untuk menentukan:

1. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
2. Seberapa perlu ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan begitu kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada operasionalisasi, fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana secara material (substansial), hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Setiap perbuatan kejahatan terdapat unsur-

³⁸ Teguh Prasetyo dan Hukum Pidana, "Abdul Halim Barkatullah," *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005. Hlm 77

unsur seperti perilaku yang mengandung akibat atau kerugian. Perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

1. Unsur Subjektif, hal ini didefinisikan sebagai unsur yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk yang ada di dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Merencanakan terlebih dahulu
 - b. Kesengajaan atau kelalaian
 - c. Perasaan takut
 - d. Macam-macam maksud
 - e. Maksud dari suatu percobaan
2. Unsur Objektif, hal ini didefinisikan sebagai unsur yang terdapat hubungan dengan keadaan-keadaan dalam melakukan tindakan. Unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Hubungan antar pelaku dengan suatu tindakan sebagai penyebab terjadinya suatu kenyataan sebagai akibat
 - b. Sifat melawan hukum

Selain itu, tindak pidana juga terdapat klasifikasi atau suatu pembagian dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Menurut Adam⁴⁰

tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut :

1. Berdasarkan sistem KUHP, dapat dibedakan antara kejahatan (*midriven*) dalam buku II dan pelanggaran (*obertredingen*) dimuat

³⁹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hlm. 79

⁴⁰ Adam Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 153-157

dalam buku III. Terdapat perbedaan yaitu kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang melanggar ketentuan undang-undang seperti keharusan untuk memiliki SIM bagi pengendalian motor.

2. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
3. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif (positif) biasanya disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif (negatif) biasa disebut tindak pidana omisi.
4. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau terus menerus.
5. Berdasarkan sudut sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communua* (dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *proporia* (dapat dilakukan hanya orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Berdasarkan berat ringannya, pidana yang diancamkan dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diberatkan dan tindak pidana yang diperingan.
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, dapat

dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

9. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
10. Berdasarkan bentuk kesalahan, dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
11. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, hal ini bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi meliputi tindak terhadap tubuh dan nyawa, terhadap harta benda, tindak pidana nama baik, tindak pidana pemalsuan, serta terkait keasusilan lainnya.

Serangkaian proses terkait kebijakan hukum pidana terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap kebijakan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Terdapat tiga tahapan kebijakan dalam penegakan hukum pidana dengan tiga kekuasaan atau kewenangan di dalamnya, seperti kekuasaan legislatif yang menetapkan atau merumuskan perbuatan terkait di pidana dalam orientasi permasalahan pokok hukum pidana yaitu perbuatan yang bersifat kesalahan pidana dan melawan hukum. Sehingga akan mendapatkan sanksi dari pembuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif dalam penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan definisi hukum pidana yaitu pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana

serta terdapat sanksi-sanksi apa saja yang tersedia. Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Berdasarkan hukum pidana formil di dalamnya mengatur terkait cara negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa aktual. Sedangkan hukum pidana materil di dalamnya memuat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum disebut delik dengan diancam sanksi.⁴¹

Menurut Prodjohamidjojo⁴² hukum pidana adalah keseluruhan bagian hukum yang berlaku di dalam negara dengan aturan-aturan dan dasar-dasarnya meliputi:

1. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana tersebut dapat dilakukan apabila terdakwa diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
2. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan diberikan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan.
3. Menentukan kapan dan dalam hal apa para pelaku telah melakukan pelanggaran tersebut dan dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Pemidanaan dilakukan dan ditetapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Menurut Andi Hamzah⁴³, sepanjang sejarah tujuan dari pidana yaitu ada empat

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Sebuah Pengantar," *Yogyakarta: Liberty*, 1999. Hlm. 63

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia," 1998. Hlm. 28

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm. 101

bagian, yaitu:

1. Pembalasan (*revenge*) yaitu seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapusan dosa (*ekspiation*) yaitu konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
3. Menjerakan.
4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan.

Sanksi Pidana (*Strafsancie*) merupakan akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan⁴⁴. Jadi, dalam sistem yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocensent*), maka pidana sebagai reaksi atas tindak pidana yang berwujud suatu kerugian yang dengan sengaja diberikan negara pada pelaku tindak pidana.⁴⁵

Berdasarkan pasal 10 KUHP terdapat bagian-bagian sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. Sedangkan, pidana tambahan meliputi pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, serta pidana pengumuman keputusan hakim.

Jenis pidana ini juga berlaku bagi delik-delik diluar kodifikasi atau diluar KUHP kecuali Undang-Undang lain yang ditentukan berdasar pasal 103 KUHP. Sedangkan pidana tambahan meliputi pembatalan beberapa

⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Sinar Grafika, 2015). Hlm 61

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia, Indonesia). Hlm 21

hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan berdasarkan pengumuman putusan hakim. Namun menurut naskah rancangan KUHP baru (tim pengkajian bidang hukum pidana tahun 1982/1983) dirumuskan pembagian jenis pidana yaitu pidana mati, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Pidana pokok dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana tertutup, serta pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat.

Penjatuhan pidana merupakan suatu sanksi atau penderitaan yang diberikan terhadap orang yang melanggar suatu tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dan dirumuskan oleh perundang-undangan. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana. Stelsel pidana berisi tentang jenis pidana, cara penjatuhan pidana, begitu pula mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Stelsel Pidana Indonesia diatur dalam buku I KUHP dalam bab 2 dari pasal 10 sampai dengan 43.

Kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan pengaruh logis bahwa hutan adalah salah satu sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum di Indonesia meliputi penataan dan penindakan yaitu berdasarkan bidang hukum administrasi negara, bidang hukum pidana dan bidang hukum

perdata.⁴⁶ Dalam kehidupan hukum lingkungan, fungsi sanksi pidana juga termasuk kehutanan telah berubah dari ultimum reium menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat premium reium.⁴⁷

Selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menjelaskan terkait kebijakan dan adanya tindakan yang mendorong peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Hal ini menjelaskan bahwa ada keseimbangan antara perlindungan dengan pemanfaatan terhadap hutan yang harus terintegrasi dalam satu konsep pembangunan. Dengan begitu pelaku tindak pidana merusak hutan diberikan penyuluhan, bimbingan secara insentif dan disinsentif agar benar-benar menyadari kewajibannya dan bagi yang sengaja tidak menaati ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut hukuman.

Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat.⁴⁸ Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal merupakan upaya yang rasional untuk membantu dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan (*socail defence*).

⁴⁶ Daud Silalahi, "Hukum lingkungan: dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia," 1996. Hlm. 44

⁴⁷ Siti Sundari Rangkuti, "Kebijakan Lingkungan Nasional," *Airlangga University, Surabaya*, 2000. Hlm. 297

⁴⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003). Hlm. 466

Sehingga digunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut Ted Honderrich⁴⁹, sanksi pidana dapat menjadi landasan pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan pertimbangan bahaya atau kerugian yang kecil.
2. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah kejahatan
3. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak diberikan.

C. Dampak *Illegal Logging*

Dampak yang dapat ditimbulkan melalui kegiatan *illegal logging* bukan hanya terkait aspek ekonomi tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai *transnational crime* dan *extra ordinary crime* yang penangannya pun tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Tindakan pidana *illegal logging* ini tidak hanya diarahkan kepada penegak keadilan hukum, tetapi juga harus

⁴⁹ Ted Honderrich, "Punishment, the new retributivism, and political philosophy," *Royal Institute of Philosophy Supplements*, 18 (1984), Hlm. 117–47.

diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara sinkron. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan *illegal logging* tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, namun juga mengakibatkan kerugian negara. Adapun dampak-dampak *illegal logging* sebagai berikut:

1. Saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.
2. *Illegal logging* juga menyebabkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya melakukan penyerapan air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang dihabiskan para pembalak liar.
3. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur karena sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang.
4. *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora
5. *Illegal logging* juga memberikan dampak seperti erosi
6. *Illegal logging* juga memberikan dampak seperti konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, serta hilangnya mata pencaharian
7. *Illegal logging* juga memberikan dampak seperti rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh

pihak terkait.

8. Dampak yang paling kompleks dari adanya *illegal logging* ini yaitu pemanasan global yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam⁵⁰.
9. Kasus *illegal logging* yang terjadi dimana-mana, sehingga mengakibatkan tidak saja kerugian bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan makhluk hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam⁵¹.

Menurut Emil penebangan liar berdampak juga pada kerusakan ekologis (lingkungan) berdasarkan berbagai penelitian oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa bencana alam terjadi akibat dari kerusakan hutan salah satunya kegiatan *illegal logging*. Selain bencana alam, *illegal logging* dapat menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁵² Kegiatan penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar.

Penebangan liar mengakibatkan kerugian terhadap ekonomi namun juga memberika dampak dalam bidang sosial, budaya, politik dan

⁵⁰ Al Gore, *An inconvenient truth: The crisis of global warming* (Penguin, 2007). Hlm 31

⁵¹ Mukhlis, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* (Malang: Satara Press, 2010). Hlm 108

⁵² Emil Salim, "Lingkungan Hidup," *Jakarta, Mutiara Sumber Widya*, 1985. Hlm 201

lingkungan. Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh *illegal logging*, mencapai 30 trilyun rupiah per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, akan lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (*opportunity cost*).

Dari segi sosial dan budaya yaitu munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan, ataupun jika ditegakkan biasanya hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

Berdasarkan kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, banjir dan erosi serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka.

Ironisnya AMDAL yang diharapkan sebagai perangkat kebijakan

yang dipersiapkan untuk mengurangi dampak lingkungan suatu kegiatan sejak tahap perencanaan kegiatan dan bertujuan mencegah laju pencemaran dan kerusakan lingkungan belum dapat diharapkan. Untuk melihat sejauh mana penerapan AMDAL dalam era otonomi daerah, Kementerian Lingkungan hidup telah mengevaluasi terhadap 75 dokumen AMDAL. Evaluasi ini menunjukkan sebagian besar dokumen AMDAL gagal menyajikan substansi esensial yang harus ada di dalamnya dan tidak konsisten dalam mengevaluasi dampak yang dikaji. Sebanyak 68% dokumen AMDAL tersebut dikategorikan jelek⁵³.

Hanya sebagian kecil dokumen yang menunjukkan mutunya bagus, sehingga dapat untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan, meski-pun secara kelembagaan institusi AMDAL telah telah mencapai taraf mapan, tetapi masih memerlukan perbaikan terus menerus agar lebih meningkatkan peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup. Solusi untuk mengatasi illegal logging sebagai berikut:

1. Penanaman kembali (reboisasi) hutan yang gundul,
2. Dibutuhkan penerapan sistem tebang pilih dalam melakukan kegiatan penebangan hutan,
3. Memanipulasi lingkungan serta dilakukan pengendalian hama dan penyakit untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia
4. Penanaman secara intensif pada hutan akan menjadi pilihan terbaik

⁵³ Budi Wiati Surjanto, Siran Catur, dan A Sulisty, "Illegal logging: sebuah misteri dalam sistem pengrusakan hutan Indonesia,". <https://nla.gov.au/nla.cat-vn4179796>.

karena dapat diprediksi. Sehingga, kebutuhan kayu dapat diperhitungkan dipertimbangkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik

5. Menerapkan sanksi yang berat untuk pelaku yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Misalkan dengan upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu di lokasi kawasan hutan dimana tempat dilakukannya penembangan kayu secara ilegal.
6. Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pospos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan luar kota. Petugas pos retribusi hanya melakukan pekerjaan menarik uang dari truk yang membawa kayu, hanya sekedar itu. Seharusnya di samping melakukan penarikan uang retribusi juga sekaligus melakukan pengecekan terhadap dokumen yang melegalkan pengangkutan kayu⁵⁴.
7. Menelusuri terminal atau tujuan akhir dari pengangkutan kayu ilegal, dan biasanya tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Upaya ini dirasa cukup efektif untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan *illegal logging*. Perusahaan atau industri seperti ini dapat dituding telah melakukan “penadahan”. Perbuatan menampung terhadap kayu-kayu ilegal oleh perusahaan, yang dalam bahasa hukum konvensional KUHP disebut

⁵⁴ Rahmat Ruhayana, *Partisipencana Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2008). Hlm 15

sebagai penadahan tersebut, dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang gambarannya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum. Norma-norma tersebut kemudian diterapkan pada peraturan-peraturan riil dalam kehidupan masyarakat⁵⁵. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad bahwa penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Yang dimaksud sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁵⁶. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan studi mengenai Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* ditinjau dari prespektif hukum.

B. Objek atau Fokus Kajian

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan

⁵⁵ Johnny Ibrahim, "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif," *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.11 (2006). Hlm. 13

⁵⁶ N D Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka pelajar, 2010). Hlm. 26

dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional, dimana data sekunder yang diperoleh disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁵⁷. Beragam ketentuan hukum tersebut yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*.

D. Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang

⁵⁷ Ibrahim. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*. 57 (11). (2006. Hlm. 31

mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu : Undang-undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

E. Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*.

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi,

klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 130 juta hektar dan 70% wilayah di Indonesia terdiri dari hutan.⁵⁸ Meningkatnya aksi kejahatan *illegal logging* menimbulkan dorongan mengenai penegakan hukum kejahatan terhadap hutan di Indonesia.⁵⁹ Menurut WWF pembalakan liar terjadi karena kebutuhan kayu, kertas bahkan kemasan yang semakin meningkat. Dampak dari pembalakan *illegal logging* sangatlah besar, seperti terjadinya banjir, tanah longsong, mengurangnya pasokan udara bersih serta hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Faktor tersebut mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan dalam bentuk melindungi hutan dari pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkan.

Hasil penelitian Fitria Ulja tahun 2020 terkait penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di kawasan Hutan Lindung Beutong bahwa sebagian bukit di kawasan hutan lindung beutong terlihat gundul akibat *illegal logging* yang selama ini dilakukan. Kegiatan penebangan hutan tersebut ditemukan di sepanjang aliran sungai (krueng) Isep, dan dilakukan oleh masyarakat setempat menggunakan mesin chanisaw dan di angkut menggunakan mobil helix yang muat 10 kubik sekali angkut. Warga setempat dengan leluasa menebang hutan

⁵⁸ Randy H Salim, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah," Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, Hlm. 1.

⁵⁹ Santoso topo Achjani Zulfa Eva, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). Hlm. 17

dan membelahnya langsung menjadi kayu olahan. Sebagian kayu-kayu tersebut dijual ke sejumlah agen penampung yang berada di sejumlah lokasi di Kabupaten Nagan Raya⁶⁰.

Kebijakan hukum berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditetapkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. mencegah dan membatasi kawasan hutan, kerusakan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, sumber daya alam, serta hama dan penyakit.
2. Menegaskan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai *illegal logging* berkaitan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara, untuk kepentingan atau keperluan masyarakat banyak bukan hanya golongan tertentu. Memperhatikan kesimpulan dari pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pada pasal 78 terfokus pada subjek tindak pidana bagi seseorang dengan dimungkinkannya korporasi menjadi subjek tindak pidana, sehingga diperlukan juga jenis sanksi-sanksi pidana atau tindakan untuk korporasi.

Beberapa jenis sanksi untuk korporasi (bukan pengurusnya) yang melakukan ataupun terlibat tindak pidana *illegal logging* seharusnya dapat

⁶⁰ Fitria Ulja dan Adi Hermansyah, "Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Beutong," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 4.3 (2020), Hlm. 503–11.

berupa denda, pencabutan izin usaha atau hak keuntungan (seluruhnya/sebagian), pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan pidana tambahan (yang bersifat fakultatif dan tidak mandiri) dapat berupa perampasan barang atau pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat sanksi pelaku kejahatan kehutanan berupa pidana penjara, denda, dan perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan *illegal logging* dapat merugikan keuangan negara, ekonomi, dan sosial maka sebaiknya pemberian hukum tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku seberat-beratnya melainkan harus diperhatikan kerugian negara dengan menerapkan tindakan tata tertib berupa :

1. Meniadakan dan mengabaikan tanpa hak;
2. Mengharuskan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak ;
3. Menutup perusahaan (sebagian atau seluruhnya)
4. Perampasan keuntungan dari tindakan pidana
5. Memperbaiki akibat kejahatan *illegal logging* seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama
6. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga bulan untuk memenuhi perasaan keadilan dalam melakukan tindakan *illegal logging* oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang berwenang dalam bidang kehutanan, sehingga

diatur dan dirumuskan secara khusus berupa sanksi pidana yang akan diterima.

Keterlibatan pegawai negeri sipil, militer, maupun aparat pemerintah selaku pemegang saham dalam perusahaan penebang kayu, maupun dilakukan secara langsung ataupun kegiatan bisnis kayu, selalu lolos dari jeratan hukum yang kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan rumusan dari unsur-unsur berbagai ketentuan undang-undang tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum. Saasaran penegakan hukum yang dirumuskan belum dapat menjangkau sasaran seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik, hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan yang muncul seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu tidak dapat menjadi instrumen yang efektif seperti melindungi lingkungan.
2. Perkembangan teknologi diikuti dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan banyak menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.
3. Peraturan dan kebijakan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan khususnya permasalahan kejahatan lingkungan.

Berdasarkan politik kriminal penegakan hukum pidana di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik hal ini dikarenakan:

1. Kegiatan program pembangunan yang direncanakan dan dilakukan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan atau tidak memperhatikan faktor lingkungan.
2. Tidak terdapat penelitian terkait pengaruh akibat-akibat sosial dan keputusan serta investasi kebijakan, studi kelayakan yang meliputi faktor sosial yang berkemungkinan mengakibatkan timbulnya kriminogen serta terkait strategi alternatif untuk menghindarinya.
3. Tidak didasarkan berdasarkan penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang.
4. Kejahatan lingkungan oleh kongres PBB Ke-5 /1975 di Jenewa mengenai *The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders-5* dikategorikan sebagai “*crime as business*” merupakan kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri. Pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan *organized crimes* dan *white collar crime*.

Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Tanaman Nasional Tanjung Putting

merupakan penebangan kayu yang tidak sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa *illegal logging* merupakan suatu unsur perilaku yang sengaja atau kelalaian sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *illegal logging* ini menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), sehingga mengandung asas kesalahan (*culpabilitas*). Faktor yang memicu para pelaku untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, ekonomi masyarakat relatif rendah, serta kurangnya minat masyarakat untuk menanam pohon guna mencukupi kebutuhan kayu.

Modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha yang melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya ataupun diluar lahan tersebut. Selain itu, terdapat tindakan pidana seperti memanipulasi SKSHH ataupun memberi SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari kegiatan *illegal logging*. Bentuk lainnya dalam *illegal logging* adalah adanya kerja sama antar masyarakat lokal dengan pelaksana lapangan seperti para pengusaha yang bertindak sebagai pemodal untuk membeli kayu-kayu hasil pembalakan hutan. Bahkan para pengusaha atau pemodal mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan kegiatan *illegal logging*.⁶¹

Terjadinya *illegal logging* adalah adanya peluang seperti

⁶¹ A Siswahyudi, O K Haris, dan S Hidayat, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging," *Halu Oleo Legal Research*, 2.3 (2020), Hlm. 225–44.

masyarakat yang membutuhkan uang untuk pemenuhan ekonomi sehari-hari dan para pengusaha mendapatkan penghasilan yang besar dari pembalakan hutan tersebut. Menurut Menteri Kehutanan keadaan hutan Indonesia sangat memprihatinkan dijelaskan bahwa 47 hektar hutan di Indonesia sudah mengalami kerusakan⁶². Salah satu kasus pembalakan hutan terjadi pada 12 Agustus 2020 tepatnya di desa Darul Aman, Kecamatan Rupert Kabupaten Bengalis (Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 639/PidSus/2020/PN Bls). Secara ilegal terdakwa Sunarto telah memindahkan hasil hutan dengan tidak meengkapi surat izin. Dengan begitu, kegiatan kejahatan *illegal logging* dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya.

Kegiatan *illegal logging* memiliki kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan sengaja maupun karena kelalaian yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.
2. Perbuatan yang dilakuakn sengaja maupun karena kelalaian dalam mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan

⁶² Muzakir Salat, "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum," *Masalah-Masalah Hukum*, 41.1 (2012), Hlm. 110–17.

hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan.

Berdasarkan kebijakan *law enforcement* penyebab banyak terjadinya kejahatan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Campur tangan pihak lain terhadap hukum
2. Tidak melakukan keadilan bagi para lembaga keadilan
3. Pengaplikasian sarana hukum pidana yang belum maksimal
4. Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang memihak kepentingan lingkungan
5. Rendahnya kesadaran hukum pengusaha atau pemodal terhadap pentingnya melestarikan lingkungan hidup
6. Belum ada persamaan persepsi diantara penegakan hukum kejahatan lingkungan

Belum terjadi sinkronisasi, kebersamaan dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, kegiatan penebangan liar di Indonesia juga dapat didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Masalah sosial dan ekonomi

Keadaan masyarakat yang miskin dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk mendapatkan keuntungan cepat dan menggerakkan masyarakat yang membutuhkan

uang untuk melakukan penebangan liar.

2. Kelembagaan

Melalui lembaga HPH (Hak Pengusahaan Hutan) membuat sistem yang membuka peluang untuk terjadinya penebangan liar. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu, pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah ini menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

3. Kesenjangan ketersediaan bahan baku

Terjadi kesenjangan dalam suplai bahan baku salah satunya bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik sekitar 37 juta m³ per tahun yang mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Selain itu, permintaan kayu dari luar negeri juga memberikan peluang terjadinya penyeludupan kayu dalam jumlah besar. Dibukanya kesempatan dalam mengekspor kayu bulat dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi aliran kayu ilegal lintas batas.

4. Lemahnya koordinasi

Lemahnya koordinasi terjadi dalam pemberian izin industri pengolahan kayu antara industri pengolahan kayu dengan instansi kehutanan serta alam yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* dengan memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi hutan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

5. Kurangnya komitmen dan lemahnya *law enforcement*

Rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, banyak terlibat dalam praktek KKN yang berkaitan dengan penebangan secara liar. Penegak hukum bias “dibeli” sehingga para koruptor pelaku pencurian kayu dapat terus lolos dari hukuman.

Menurut Eleanora *illegal logging* dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:⁶³

1. Permintaan kebutuhan kayu yang fluktuatif berbanding terbalik dengan persediaannya. Dengan demikian permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas penyediaan industri kayu dalam negeri atau konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perindustri kayu. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.
2. Tidak adanya keterkaitan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mengenai sistem silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi. Ketidaksinambungan peraturan

⁶³ Fransiska Novita Eleanora, “Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ADIL: Jurnal Hukum, 3.2 (2012), Hlm. 217.

perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.

3. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan "untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.
4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hak Pegusahaan Hutan (HPH) selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi sejak kebijakan otonomi daerah maka diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan

pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam kondisi inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.

B. Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi *Illegal Logging*

Illegal logging merupakan kejahatan luar biasa dikarenakan melakukan kerusakan lingkungan yang menyebabkan ekosistem rusak⁶⁴. *Illegal logging* kerap dikaitkan dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian, perusakan lingkungan, penyeludupan, dan tindak pidana korupsi antar pejabat yang terlibat dalam pembalakan liar di Indonesia.

Hasil penelitian Fitria Ulja tahun 2020 terkait penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di kawasan Hutan Lindung Beutong tim

⁶⁴ M.Ridha Saleh, *Ecocide Memutus Imunitas Korporasi* (Walhi, 2019). Hlm. 51

Kepolisian Resor Nagan Raya melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan menemukan Tersangka sedang mengangkut kayu semantok dengan tidak dilengkapi surat dan Kepolisian Resor Nagan Raya melakukan penangkapan dan mengamankan Tersangka JL. Tersangka JL berencana menjual kayu semantok, dengan harga kayu bervariasi antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tergantung kualitas kayu semantok tersebut. Tersangka telah melakukan tindak pidana *illegal logging* selama 3 bulan, kayu semantok tersebut dikumpulkan dan dilakukan *gird* (mengukur) volume kayu semantok, namun Tersangka tidak dapat menjual kayu semantok tersebut karena telah ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Nagan Raya.

Hal ini dijelaskan bahwa penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia harus memenuhi unsur berikut ini antara lain, kebijakan legislatif yaitu perumusan atau penyusunan hukum, kebijakan yudikatif yaitu penerapan dalam melakukan penegakan hukum, dan kebijakan eksekutif yaitu pelaksanaan terhadap hukum pidana⁶⁵. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindakan pelaku pembalakan liar yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah telah memberikan dan menerapkan izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih di kawasan hutan, pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar, pemberian sanksi terhadap pelaku,

⁶⁵ Teguh Soedarsono, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.1 (2010), Hlm. 61–84.

serta pemerintah bekerja sama dengan instansi untuk menanggungi pembalakan liar tersebut. Upaya pemerintah dalam mengendalikan pembalakan liar diatur dalam UU Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat terbatas dikarenakan keputusan terakhir ada di pemerintahan pusat.

Pemerintah perlu melakukan tindakan ataupun upaya-upaya dalam menanggulangi dampak dari illegal logging, antara lain sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan (preverentif)

Upaya pencegahan atau preventif merupakan tindakan yang sifatnya strategis dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi bahaya pembalakan liar serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, upaya lainnya seperti melakukan pembentukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melindungi kelestarian hutan. Upaya lainnya yaitu penanaman pohon kembali (reboisasi) yang dilakukan terhadap hutan gundul akibat pembalakan liar hutan tersebut agar mengurangi dampak illegal logging. Beberapa kegiatan preventif dapat dilakukan melalui sebagai berikut :

- a. Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) yang berkaitan dengan perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya manusia termasuk pemberian penghargaan dan sanksi.
- b. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap

pemanfaatan sumber daya hutan sehingga masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

- c. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah atau pendapatan yang melebihi bayaran menebang kayu liar, misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi atau sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
- d. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme sumber daya manusia.
- e. Pemberian insentif atau bayaran bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap
- f. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- g. Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*).
- h. evaluasi dan memeriksa kembali peraturan dan perundang-undangan.
- i. Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil kegiatan pembalakan liar.
- j. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
- k. Penegasan penataan batas kawasan hutan.
- l. Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian

HPHH dan izin HPH skala kecil.

2. Upaya Penanggulangan (represif)

Upaya penanggulangan atau represif merupakan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Indonesia yang dilihat dari segi tindak pidana hukum. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan cara patroli di kawasan hutan untuk mengawasi kegiatan tindakan pelaku pembalakan liar di wilayah hutan. Selain itu, upaya lainnya seperti membentuk petugas pengawas untuk memantau tindakan pelaku pembalakan liar. Upaya pemerintah lainnya dapat berupa pemberian sanksi bagi pelaku pembalakan liar. Upaya represif yang dapat dilakukan dalam hal penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penangkapan kemudian menindak tegas pelaku *illegal logging*. Hal itu berlaku juga bagi pengusaha yang mengelolanya dengan mengenakan hukuman badan atau denda, membayar sejumlah kerugian akibat penebangan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membatalkan atau mencabut izin Hak Pengusahaan Hutan terhadap pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan Tebang Pilih Indonesia (TPI) dan Tebang Pilih Taman Indonesia (TPTI).
- c. Melimpahkan kasus-kasus kejahatan atas hutan secepatnya ke pengadilan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku-pelaku kejahatan atas hutan⁶⁶

3. Upaya *Monitoring*

Sebagai respon terhadap dugaan kejahatan *illegal logging*, upaya pemantauan menjadi langkah penting yang harus diambil. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi praktik *illegal logging* termasuk:

1. Melakukan operasi Upaya yang dilaksanakan aparat penegak hukum untuk mengurangi praktik *illegal logging* adalah dengan meningkatkan patroli di Kawasan hutan dan mendirikan pos jaga di sekitar wilayah hutan. Patroli ini melibatkan pemeriksaan dokumen dan surat-surat terkait pengangkutan hasil hutan. Pemeriksaan dokumen ini bertujuan untuk mengurangi kasus *illegal logging* yang sedang marak saat ini.
2. Membentuk petugas keamanan Mengingat peningkatan kasus *illegal logging* yang semakin meningkat, aparat penegak hukum membentuk tim khusus untuk mengawasi wilayah hutan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
3. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal logging* yang tindak lanjutnya tidak nyata. Meski

⁶⁶ M. Joni, PPNS Polisi Kehutanan Provinsi Jambi, 2016. Hlm. 19

demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur *logging*, *base camp*, dsb.
- b. *Ground checking* dan patroli.
- c. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
- d. Inspeksi di lokasi industry
- e. Inspeksi di *log pond* IPKH
- f. Melakukan *timber tracking*
- g. Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
- h. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
- i. Pemeriksaan dokumen (izin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan.

Menurut Eleanora terdapat beberapa alternatif cara untuk

mengganggu atau paling tidak meminimalisir praktek *illegal logging*⁶⁷. *Pertama*, telah diungkapkan sebelumnya bahwa praktek *illegal logging* disebabkan oleh meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional. Dan sebagian besar kayu yang dipasarkan di dunia internasional adalah kayu hasil *illegal logging*. Hal ini berarti bahwa *illegal logging* turut melibatkan dunia internasional. Dengan demikian penanggulangan *illegal logging* harus dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan dunia internasional, seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan Inggris lewat penandatanganan nota kesepahaman *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG).

Hal terpenting dalam nota kesepahaman tersebut adalah pemenuhan standar legalitas (keabsahan) kayu yang diperdagangkan. Keabsahan kayu harus dilihat, baik oleh hukum negara maupun hukum adat di mana kayu tersebut tumbuh. *Kedua*, terkait dengan lemahnya penegakan dan pengawasan hukum, disinyalir karena UU Kehutanan dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Oleh karena itu, tindak pidana *illegal logging* ini harus dibentuk dalam undang-undang sendiri tentang *illegal logging*. Alasannya, selain karena UU Kehutanan dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, juga karena tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Selain merugikan keuangan negara, illegal

⁶⁷ Eleanora. Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2012. 3 (2). *Jurnal : Hukum*. Hlm. 217

logging juga setidaknya memiliki empat tindak pidana, yaitu perusakan lingkungan, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran kepabeanan. Sehingga penanganannya pun harus luar biasa, termasuk memasukkan *illegal logging* dalam undang-undang khusus di luar Undang-Undang Kehutanan.

Ketiga, terkait dengan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyangkut kehutanan. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, manajemen hubungan pusat daerah harus dikelola dengan baik, sehingga terjadi sinkronisasi fungsi antara pusat dan daerah. Harus dipahami bahwa dalam konsep otonomi, daerah memiliki wewenang dominan di daerahnya dibanding pusat, maka harus ditegaskan bahwa kebijakan yang menyangkut daerah, termasuk kebijakan dalam rangka kekayaan daerah (termasuk di dalamnya hutan), harus berada di tangan daerah dalam batas-batas tertentu kewenangan. Di samping itu, harus dibentuk suatu mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah, sehingga daerah tidak absolut dalam menentukan kebijakannya, sehingga prinsip check and balance terjadi antara pusat dan daerah.

Keempat, penanggulangan *illegal logging* dengan pendekatan ekonomi, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi dengan ketiga institusi tersebut untuk menanggulangi *illegal logging* dilakukan dengan pelacakan terhadap uang hasil *illegal logging*. Dari sisi legal, BI telah mensyaratkan

prinsip *Know Your Customer*, yang mengharuskan perbankan mengenali nasabahnya⁶⁸.

Jika ada transaksi di atas Rp. 100 juta sehari, nasabah harus menjelaskan asal-usul uang, atau adanya Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan menjerat *illegal logging* sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan anti-money laundering regime untuk menekan laju *illegal logging* dapat diterapkan. Kemudian, PPATK bisa memulai membuat peraturan yang mewajibkan lembaga penyedia jasa keuangan (bank, pasar modal, asuransi, dan money changer) membuat laporan rutin tentang transaksi-transaksi yang dicurigai. Langkah ini harus diikuti dengan penerbitan pedoman bagaimana perbankan bisa mengenali transaksi hasil *illegal logging*.

Pada tahap awal, langkah ini akan terbantu bila PPATK membuat semacam *risk profile: high risk country, location, and customer*. *High risk country* menunjukkan negara-negara yang berpotensi tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, terhadap negara-negara tersebut diterapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi. *High risk location* menunjukkan daerah-daerah di Indonesia yang kerap kali menjadi daerah keluar masuk kayu ilegal. *High risk customer* menunjukkan identitas-identitas nasabah yang acapkali bertindak sebagai penyokong tindak pidana *illegal logging*.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi

⁶⁸ Achmad Santosa, Husbani Mas, dan Marliyuana Firsty, "Membentuk pemerintahan peduli lingkungan dan rakyat,". 2003. Hlm 617

pidana merupakan bagian akhir dari penegakan hukum. Penegakan preventif adalah hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan⁶⁹. Pengawasan preventif ini dilakukan untuk melakukan pemberian pelarangan dan saran serta upaya menyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Hal ini sesuai dengan teorif relatif mengenai tujuan pembedaan yaitu ada upaya perbaikan bagi pelaku, dan yang terutama adalah bagaimana mengembalikan kerusakan hutan kedalam kondisi semula.

Pada dasarnya yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat 1, yang meliputi Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Tim Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPI-I) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanatnan Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di area hak pengusahaan hutannya masing-masing.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan berwenang untuk:

1. Menerima laporan mengenai terjadinya tindak pidana yang menyangkut terkait hutan dan kehutanan
2. Melakukan patroli dan kegiatan ronda di dalam kawasan hutan dan

⁶⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). Hlm 219-227

wilayah sekitar hutan (kring)

3. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah memeriksa hasil hutan.
4. Membuat dan menandatangani laporan mengenai terjadinya tindak pidana di bidang Kehutanan berdasarkan pasal 16 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
5. Mencari keterangan dan barang bukti mengenai terjadinya tindak pidana di dalam bidang kehutanan
6. Menangkap tersangka untuk diserahkan dan dilaporkan kepada penyidik Polri dalam hal tertangkap tangan.

Melalui point di atas, parapejabat penyidik di pegawai negeri sipil di bidang Kehutanan wajib melaksanakan wewenang tersebut dengan baik. Hal ini bertujuan agar tindak pidana *illegal logging* bakal berkurang. Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan *illegal logging* di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Bengalis

Berdasarkan Putusan No. 639/Pid.Sus/2020/PN Bls ada tanggal 12 Agustus 2020 tepatnya di desa Darul Aman, Kecamatan Rupa Kabupaten Bengalis terdapat kasus pembalakan liar. Secara ilegal, terdakwa Sunarto mengangkut hasil hutan tanpa melengkapi surat izin. Hasil hutan tersebut berupa 58 keping kayu jenis Lat dan

Sunarto mengatakan bahwa hal tersebut disuruh oleh Ijal (DPO) dengan tawaran uang sebesar Rp.150.000. Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, pihak berwenang menerima laporan pembalakan liar dari masyarakat di sekitar wilayah hutan tersebut. Sunarto dituntut penuntut umum berupa dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 83 ayat 1 UU PPPH.

Sunarto selaku terdakwa telah memenuhi unsur-unsur keputusan Mahkamah Agung bahwa setiap orang turut dalam menyuruh, melakukan, menguasai, dan mengangkut dengan cara tidak sah. Dengan bukti berupa 58 keping kayu, mahkamah hakim menimbang adanya kesengajaan dan mengadili saudara Sunarto terbukti bersalah dengan melakukan tindakan pengangkutan terhadap kayu di kawasan hutan secara ilegal. Sunarto dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara satu tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000. Apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhi, maka akan diganti masa tahanan selama 3 bulan. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagai upaya pemerintah dala kasus tersebut.

2. Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Kapuas

Bertepatan pada 25 September 2018 bahwa Penyidik Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalaweit Seksi Wilayah I Palangkaraya, Balai Penegak Hukum, KLHK Wilayah Kalimantan menetapkan H (Insial) berumur 63 tahun sebagai tersangka *illegal*

logging yang dilakukan pada 22 September 2018. Tindakan ilegal *logging* yang H lakukan adalah tidak memiliki izin dan mengkoordinir serta menggerakkan ilegal logger di Desa Betapah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapus, Provinsi Kalimantan Tengah. Barang bukti yang di dapatkan berupa 1 bandsaw, 1 mobil *dump truck* lengkap dengan peralatan win automatic, 2 dinamo listrik, dan 25 meter kubik kayu olahan jenis meranti, diamankan di Kantor Gakkum Seksi Wilayah I Palangkaraya.

Penegak hukum melakukan penyidikan dan menjerat tersangka dengan pasal berlapis yaitu Pasal 12f Jo. Pasal 84 Ayat 1 dan atau Pasal 19a Jo. Pasal 94 Ayat 1a, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.

3. Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Melawi

Bertepatan pada 6 Maret 2024, Tim Operasi SPORC Brigade Bekantan Balai GAKKUM KLHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak mendapatkan laporan dari masyarakat dan berhasil mengmankan pelaku *illegal logging*. Pelaku mengangkut dan menguasai kayu olahan jenis Ulin/Belian berasal dari Kabupaten Melawi perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sebanyak 180 batang dengan volume 4,6080 M3. Tersangka

mengaku akan membawa hasil tindakan *illegal logging* tersebut ke Kecamatan Nanga Pinoh dengan menggunakan Truk Nopol KB 8452 JL yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di Kabupaten Melawi tersebut dan diangkut dan dikuasai oleh RB (Inisial berumur 54 tahun) dan SD (inisial berumur 27 tahun).

Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

4. Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Bangkalan

Bertepatan di dusun Pancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan terjadi tindakan *illegal logging*. Secara geografis wilayah tersebut jauh dari kota sehingga aktivitas yang dilakukan jarang terpantau oleh penegak hukum. Hal ini menjadikan masyarakat setempat berani melakukan pelanggaran maupun kejahatan seperti

penjualan kayu ilegal. Pelaku bernama Mahmudin mengakui sengaja menyimpan, membeli, dan menjual kayu ilegal.

Berdasarkan keterangan dalam putusan bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan terbukti dengan sengaja menerima, membeli atau, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Secara perilaku dan sikap Mahmudi terhasrat untuk melakukan kejahatan penjualan kayu hasil *illegal logging*.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual belikan hasil illegal logging adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, dan faktor penegakan hukum. Hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan. Majelis hakim memutus H. Mahmudi telah melanggar pasal 50 (3) huruf f, h, jo pasal 78 (5), (7), UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah menjadi UU RI No 19 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 Tahun 1999 menjadi Undang-undang. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pertimbangan hakim sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 19.05 Wib penyidik polda jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Desa Pancak Kec. Sepuluh, Kab. Bangkalan milik Terdakwa v Mahmudi dan menemukan kayu galam dalam berbagai bentuk olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.
- b. Bahwa kayu-kayu tersebut diperoleh terdakwa Mahmudi dari kalimantan Barat dengan Proses pengangkutan dari perairan kalimantan barat menuju pelabuhan Sepuluh Bangkalan tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia berupa Faktur Angkatan Kayu Olahan (FAKO).
- c. Bahwa telah dilakukan pengukuran kayu balok jenis galam milik terdakwa Mahmudi tersebut oleh saksi H. Rahmat Kusyadi S.H dari dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, hasilnya adalah kelompok rimba campur kayu gergajian (gelam) sebanyak 641 (enam ratus empat puluh satu) batang dengan kubikasi sebanyak 70,1015 kubik dengan tidak dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang bahwa dalam persidangan diperlihatkan bukti berupa kayu jenis Broti atau gelam gergajian dari berbagai ukuran

dengan panjang 4 (empat) meteran sebanyak 70 M³ yang dilakukan oleh penuntut umum, yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika ada petugas melakukan pemeriksaan terhadap kayu gudang terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa dalam mengangkut serta menyimpan kayu di Gudang terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa dalam mengangkut serta menyimpan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang dengan tidak adanya surat keterangan Sahnya Hasil hutan atau FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) sehingga terdakwa ditangkap, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi. Sehingga Mahmudi dijerat dengan pasal 50 (3) huruf f, h, jo pasal 78 (5), (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan vonis penjara 5 (lima) bulan dan denda sejumlah RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

5. Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Dairi

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 139/Pid.B/LH/2020/ terdakwa bernama Irpan Napitupulu, terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak

pidana “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 Huruf (d) UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Bahwa pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi Ruddy Anggoro yang merupakan anggota Polres Dairi menerima informasi dari seseorang yang menyatakan bahwa ada terjadi tindak pidana penebangan hutan di kawasan hutan di Dusun Gupa Baru Desa Pandiangan Kec.Lae Parira Kab.Dairi. lokasi titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan fungsi Hutan Lindung sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak pernah menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada terdakwa dan saksi Irpan Napitupulu.

Menetapkan Terdakwa Irpan Napitupulu tetap ditahan.
Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit chainsaw merk STP.
- b. 18 (delapan belas) batang papan tebal dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 1.5 m, 42 (empat puluh dua) batang papan tebal dengan ukuran 5 cm x 15 cm x 2 m, 2 (dua) lembar papan lebar dengan ukuran 4 cm x 22 cm x 2.1 m, 2 (dua) lembar papan lebar

dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m, 13 (tiga belas) batang broti dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4 m, 10 (sepuluh) batang broti dengan ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m; Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pukka Siregar. Membebankan kepada Terdakwa Irpan Napitupulu membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa Irpan Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 Huruf (d) UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irpan Napitupulu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
3. Keadaan yang meringankan
4. Terdakwa belum pernah dipidana
5. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah, dan terdakwa melakukan penebangan hutan tanpa memiliki izin dan membuat pihak lain merasa dirugikan. Dengan penjatuhan 1 tahun penjara dan denda uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun dapat diidentikkan dengan tindakan yang berakibat merusak hutan. Selain itu, ketentuan pidana untuk *illegal logging* diatur dalam Pasal 78 Undang-undang No. 41 Tahun 1999. Penegakan hukum ini masih terbatas dan kurang efektif dalam mengatasi skala besar *illegal logging*. Perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging* untuk meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan mengatasi tindak pidana *illegal logging*.
2. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* di Indonesia terdapat upaya penegakan hukum dalam pengaturan mengenai *illegal logging* berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Seperti Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat sanksi pelaku kejahatan kehutanan berupa pidana penjara, denda, dan perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindakan pelaku pembalakan liar yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah telah memberikan dan menerapkan izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih di kawasan

hutan, pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar, pemberian sanksi terhadap pelaku, serta pemerintah bekerja sama dengan instansi untuk menanggungi pembalakan liar tersebut. Selain itu pemerintah dapat melakukan tindakan dalam menanggulangi dampak *illegal logging* berupa upaya pencegahan (preverentif), upaya penanggulangan (represif) dan upaya *Monitoring*. Hal ini sesuai dengan kasus *illegal logging* di Kabupaten Bengalis, Kapuas, Melawi, Bangkalan, dan Dairi bahwa pelaku tindak pidana *illegal logging* diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran pada hukum pidana yang berlaku seperti sanksi penjara dan denda.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih mengurangi dan tidak melakukan tindakan pidana *illegal logging* karena tindak pidana *illegal logging* tidak hanya dapat di hukum dalam proses pengadilan akan tetapi dapat memberikan dampak yang sangat besar untuk lingkungan atau dapat membuat bencana serta ekosistem di dalamnya akan hancur. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana *illegal logging* yang terjadi saat ini sebaiknya pemerintah memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat terhadap tindakan penebangan liar (*illegal logging*) sehingga masyarakat paham akan dampak dari tindakan pengrusakan alam/ hutan beserta dengan sanksi yang diberikan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* harus

tegas dalam memustikan karena memiliki dampak yang sangat panjang terhadap perbuatan tersebut. Dan penegak hukum tidak pandang siapa pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam mengadili tindak pidana tersebut.

3. Bahwa dalam tindakan tersebut perlu adanya bantuan dari semua elemen seperti dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum serta akademisi. Hal ini diharapkan akademisi atau mahasiswa juga perlu untuk dapat memberikan pengetahuan, pendidikan serta teguran jika terdapat perbuatan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta, 2005)
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana* (Citra Aditya Bakti, 1998)
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi* (Refika Aditama, 2008)
- Chazawi, Adam, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Gore, Al, *An inconvenient truth: The crisis of global warming* (Penguin, 2007)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
- Hartanti, Evi, “Tindak pidana korupsi edisi kedua,” *Jakarta: sinar grafika*, 2007
- Ibrahim, Johnny, “Teori dan metodologi penelitian hukum normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.11 (2006)
- Joni, M., *PPNS Polisi Kehutanan Provinsi Jambi*, 2016
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley: University California Press, 1978)* (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007)
- Koeswadji, Hermien Hadiati, “Hukum Pidana Lingkungan”, 1993
- Lamintang, Franciscus Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Marpaung, Leden, *Tindak pidana lingkungan hidup dan masalah prevensinya* (Sinar Grafika, 1997)
- Mertokusumo, Sudikno, “mengenal Hukum sebuah pengantar,” *Yogyakarta: Liberty*, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984)

- Mukhlis, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* (Malang: Satara Press, 2010)
- Mukti Fajar, N D, dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka pelajar, 2010)
- Mulyadi, D.R Lilik, dan M H Sh, *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus* (Penerbit Alumni, 2023)
- Nurdjana, I G M, “Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi” (Pustaka Pelajar, 2005)
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005)
- Pope, Jeremy, *Strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional* (Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Prasetyo, Teguh, dan Hukum Pidana, “Abdul Halim Barkatullah,” *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005
- Prodjohamidjojo, Martiman, “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,” 1998
- QadirAudah, Abdul, “al-Tasyrî al-Jinâ’ al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad’î,” *Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987
- Rahardjo, Satjipto, “Membedah Hukum Progresif” (Jakarta, 2008), hal. 4
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996)
- Rangkuti, Siti Sundari, “Kebijakan Lingkungan Nasional,” *Airlangga University, Surabaya*, 2000
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustak, 2003)
- Ruhayana, Rahmat, *Partisipikencana Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2008)
- Saleh, M.RIdha, *Ecodide Memutus Imunitas Korporasi* (Walhi, 2019)
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia, Indonesia)

- Salim, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Modern English Press, 1987)
- Salim, Emil, "Lingkungan Hidup," *Jakarta, Mutiara Sumber Widya*, 1985
- Santosa, Achmad, Husbani Mas, dan Marliyuana Firsty, "Membentuk pemerintahan peduli lingkungan dan rakyat," 2003
- Santoso, Topo, *Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu* (CIFOR, 2011)
- Shetapy, J. E, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Silalahi, Daud, "Hukum lingkungan: dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia," 1996
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta, 2006)
- Supardi, *Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Suparni, Ninik, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Surjanto, Budi Wiati, Siran Catur, dan A Sulisty, "Illegal logging: sebuah misteri dalam sistem pengrusakan hutan Indonesia,"

JURNAL ILMIAH

- Basir, Muh Askal, "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1.2 (2016), 38–47.
- Bawono, Bambang Tri, dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Hukum Unissula*, 26.2 (2011), 12290.
- Effendy, Marwan, "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," *Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta*, 2010.
- Eleanora, Fransiska Novita, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2012), 217
- Honderich, Ted, "Punishment, the new retributivism, and political philosophy," *Royal Institute of Philosophy Supplements*, 18 (1984), 117–47

- Irwan, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai,” *Al Hikam*, 1.3 (2017), 45–63
- Kartodiharjo, Haryadi, “Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging,” *Makalah, disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta*, 2003
- Lestari, Sulistyani Eka, dan Hardianto Djanggih, “Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup,” *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 (2019), 147–63
- Nugroho, Wahyu, “Menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10.3 (2013), 209
- Nursyahdi, Arrafi, Iswan Dewantara, dan H A Oramahi, “Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging yang Ditangani oleh Sporc Brigade Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database,” *Jurnal Hutan Lestari*, 1.3 (2013)
- Rangkuti, Siti Sundari, “Kebijakan Lingkungan Nasional,” *Airlangga University, Surabaya*, 2000
- Salat, Muzakir, “Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum,” *Masalah-Masalah Hukum*, 41.1 (2012), 110–17
- Salim, Randy H, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah,” 1.Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013)
- Siswahyudi, A, O K Haris, dan S Hidayat, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging,” *Halu Oleo Legal Research*, 2.3 (2020), 225–44
- Soedarsono, Teguh, “Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.1 (2010), 61–84
- Ulja, F., & Hermansyah, A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Beutong. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(3), 503-511.
- Woy, Ryfina Natalia, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging),” *Jurnal Hukum Unsrat*, 1.3 (2013), 34–43

WEBSITE

Dephut, Badan Planologi, "Statistik Planologi Kehutanan," 2003
https://muspera.menlhk.go.id/Perpus_search/detail/15521

Institute, World Resource, "No Title," 2005 <https://www.wri.org/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953

UU Nomor 23 Tahun 1997

Inpres Nomor 5 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (2&3)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat (1-3)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005